

NUQTALARNING GEOMETRIK O'RINLARI

Bozorova O'g'iloy Hikmat qizi¹, Solijonov Shohijaxon Shavkatjon o'g'li²,
Maxammatismonova Ruxshona Karimjon qizi³

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi, ^{2,3}Chirchiq davlat pedagogika universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15291997>

Annotatsiya. Geometrik o'rinlar nuqtalarni va ularning muhiti qanday o'rganilishini bildiradi. Bu tushunchalar matematik fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar. Nuqtalarning geometrik o'rinlari, geometrik masalalar, geometrik figura.

Abstract. Geometric positions refer to the study of points and their environments. This concept helps develop mathematical thinking.

Keywords. Geometric locations of points, geometric problems, geometric figure.

Аннотация. Геометрические места указывают на то, как изучаются точки и их окружение. Эти понятия помогают развивать математическое мышление.

Ключевые слова. Геометрические места точек, геометрические задачи, геометрическая фигура.

Nuqtalarning geometrik o'rinlarini o'rganishning ahamiyati.

Nuqtalarning geometrik o'rinlari tushunchasi geometriyaning asosiy va yetakchi tushunchalaridan bo'lib, uni o'rganish muhim ahamiyatga egadir. Haqiqatan:

I. Nuqtalarning geometrik o'rinlari real hayotdagi muammolarni yechishda foydalaniladi. Masalan, arxitektura, dasturlash va muhandislikda bu tushunchalardan keng foydalaniladi. Nuqtalarning geometrik o'rinlarini topishga doir masalalar yechish jarayonida har bir masalani yechishga yordam beradigan teoremlarni topish uchun hamma teoremlarni birma-bir xotirlab chiqishga ma'lum nuqtalarning geometrik o'rinlarini masalalar echishda tatbiq etib turish umuman geometrik bilimlarning chuqur va puxta o'zlashtirishni ta'minlaydigan omillardandir. Geometrik o'rinlarni o'rganish har xil geometrik shakllarning muvozanatini saqlash, ularni tasvirlash va analiz qilish uchun zarurdir. Bu, o'qituvchilarga va talabalarga matematik va geometrik qoidalarni tushunishga yordam beradi. Geometrik o'rinlar grafik dizayn, kompyuter o'yinlari va 3D modellashirishda muhim rol o'ynaydi. Ular matematik modelni to'g'ri yoritishga yordam beradi.

II. Masalada berilgan xossaga ega bo'lgan nuqtalardan bir qanchasini amaliy ravishda yasab, ularning joylanishlaridagi qonuniyatni aniqlay olish va u qonuniyatning haqiqatan to'g'riligini deduktiv usulda isbotlab, izlanuvchi nuqtalarning geometrik o'rinlari haqida to'g'ri xulosalar chiqara borish bir tomondan, o'quvchilarning masala echishga qiziqishini kuchaytirsa, ikkinchi tomondan, ularni tabiat hodisalari ustida qilinadigan bir tipdagi tajribalarning beradigan natijalari qanday qonuniyatga bo'ysunishini aniqlashga o'rgatadi va bunday hodisalardan to'g'ri, haqqoniy xulosalar chiqarishga malaka hosil qildiradi.

III. Yasalgan nuqtalardan har bittasining o'rni o'sha nuqtani yasashda qatnashgan geometrik miqdorlarga bog'liq bo'lishini tez-tez ko'rib turish va masalaning shartida berilganlardan har bittasi o'zgarishining izlanuvchi nuqtalarning geometrik o'rinlariga ta'sir etishini sistemali kuzatib borish o'quvchilar ongida funksional munosabat va harakat tushunchalarining rivojlanishiga katta yordam beradi.

IV. O'quvchilar yasashga doir geometrik masalalar echishda ularga ma'lum bo'lgan nuqtalarning geometrik o'rinlaridan eng ma'qulini tanlab ishlatish maqsadida, nuqtalarining geometrik o'rinlarini fikran tasavvur etgan holda birma-bir ko'z oldidan o'tkazib chiqadilar; bu esa o'quvchilarning fikran tasavvur etish qobiliyatini o'stirishga — fazoviy tasavvurini rivojlantirishga yaxshi yordam beradi.

Shuning uchun har bir o'qituvchi o'quvchilarga nuqtalarning geometrik o'rinlarini topish va ularni ishlatishga doir masalalar echishni o'rgatishda bu ishning g'oyaviy-tarbiyaviy tomoniga xam yetarli darajada e'tibor berib, yosh avlodni tarbiyalashdek muqaddas ishning mumkin qadar samarali bo'lishiga erishuvi kerak.

Nuqtalarning har kandy to'plami *geometrik figura* yoki *geometrik obraz* deyiladi.

Nuqtalar geometrik o'rinlarining ta'rifini kuramiz.

Bir xil xossaga ega bo'lgan hamma nuqtalar to'plami shu xossaga ega bo'lgan nuqtalarning geometrik o'rni deyiladi.

Kengroq ta'ri quyidagicha:

I. Bir xil (α) xossaga ega bo'lgan nuqtalarning xammasidan tuzilgan lekin boshqa xossali nuqtalarni o'z ichiga olmagan figura o'shanday (α) xossali nuqtalarning *geometrik o'rni* deb ataladi.

II. Agar bir xil xossaga ega bo'lgan hamma nuqtalar biror F figurada yotib, bu figuraning har qanday nuqtasi ham shu xossaga ega bo'lsa, bunday figura *ma'lum xossali nuqtalarning geometrik o'rni* deb ataladi.

Bu ta'riflarga ko'ra muayyan xossaga ega bo'lgan nuqtalardan ixtiyoriy bittasining biror figurada, masalan, F figurada yotishi ma'lum bo'lib, bu figuraning har qanday nuqtasi ham shu xossaga ega ekanligi aniqlansa, F figura shunday nuqtalarning geometrik o'rni bo'ladi.

Hamma nuqtalari bir tekislikda yotgan bir xil xossali nuqtalarga tekis geometrik o'rin yoki tekislikdagi geometrik o'rini deyilib, bir tekislikka joylashmagan nuqtalarning geometrik o'rni esa fazoviy geometrik o'rin deb ataladi.

Biz bunda faqat tekislikdagi geometrik o'rinlarni o'rganamiz.

Tekislikdagi nuqtalarning geometrik o'rinlarini topish uchun xossasi ko'rsatilgan nuqtalardan bir nechta sirkul va chizgich yordamida topiladi. Bu nuqtalarning bir-biriga nisbatan vaziyati ularning biror tanish F figuraning nuqtalari ekanligidan darak berishi mumkin. Lekin, F figurani hozircha xossasi ko'rsatilgan nuqtalarning geometrik o'rni deya olmaymiz, chunki bu xil nuqtalar F figuradan chetda ham bo'lishi va F figuraning ba'zi nuqtalari talab etilgan xossaga ega bo'lmasligi ham mumkin.

F figura xossalari kursatilgan nuqtalarning geometrik o'rni bo'lishi uchun uning har qanday nuqtasi masala shartida berilgan xossaga ega bo'lishi va o'sha xossali hamma nuqtalar F figurada yotishi shart yoki F figuraga qarashli bo'lmagan nuqtalar masala shartida ko'rsatilgan xossaga ega bo'lmasligi va bu xil xossaga ega bo'lmagan nuqtalar F figurada yotmasligi kerak.

Shuni ham eslatib o'tish zarurki, ma'lum xossali nuqtalarning qanday figuraga qarashli ekanligini topish analiz paytida, bu figuraga tegishli nuqtalarning masala shartida berilgan xossaga ega ekanligini aniqlash esa isbot paytida bajariladi. Geometrik o'rinlarni o'rganish, matematikani o'rganayotgan talabalar uchun yaxshi tayyorgarlik va tushuncha berishning muhim qismidir. Nuqtalarning geometrik o'rinlari matematik ta'lim va amaliyotda foydalanish uchun zarur bo'lgan mohiyatga ega. Bu tushunchalar yordamida, talabalar keng ko'lamli muammolarni yechishni o'rganadilar va matematik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradilar.

1. T.J. Ilyasov, A.B. Matniyozov, M.T. G'ofurov. Matematik tahlil.
2. Kreyszig, Erwin. Advanced Engineering Mathematics.
3. A.F. Filippov. Differensial tenglamalar kursi.
4. To'raev, T. "Iqtisodiy nazariyalar va ularning amaliyotda qo'llanilishi." (2020).
5. Murodov, O. Z. "Iqtisodiy o'sish va rivojlanish". (2011).
6. Qutlimurodov, A. R., & Bozorova, O. H. Q. Parallel Ko'chirishlar. Academic research in educational sciences, 2(CSPI conference 1), 507-511. (2021).